

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЕМНИКОВ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ С АНОМАЛЬНЫМ ФОТОНАПРЯЖЕНИЕМ

¹Тураев Б.Э., ²Нематуллаева Н.Ф., ²Турсунов Ш.Ш.
¹Ташкентского университета прикладных наук
²Денауский институт предпринимательства и педагогики
Email: bturaev2020@gmail.com

Аннотация: В материале рассмотрены методы получения оптических приемников на основе различных полупроводников с аномальным фотонапряжением (АФН).

Ключевые слова: АФН-пленка, приемники оптического излучения (ПОИ), координатно-чувствительные ПОИ, фотонапряжения, *p-n*-переход.

Приемники оптического излучения (ПОИ) на основе АФН-пленок (аномального фотонапряжения) [1, 2] представляют собой функциональный преобразователь, трансформирующий световой поток интенсивности Φ_0 в аномально большое фотонапряжение $V_{\text{АФН}}$. Соответственно принятой модели [3] эта трансформация складывается из трех этапов.

Во-первых, создания фототока I_{Φ_0} , обусловленного фотогенерацией и пространственным разделением неравновесных носителей на каждом микро-*p-n*-переходе. Во-вторых, возникновения элементарных напряжений на микро-*p-n*-переходах в результате накопления объемных зарядов, создаваемых фототоком. В-третьих, формирования аномально большого фотонапряжения путем суммирования элементарных фотонапряжений на *p-n*-переходах.

Технология получения АФН-пленок основана на термическом испарении полупроводниковых материалов в вакууме $10^{-3} - 10^{-5}$ мм рт.ст.

Одним из перспективных оптических методов неразрушающего контроля является оптоэлектронный способ на основе излучателя и АФН-приемника, который позволяет исключить внешний источник питания для ПОИ, снизить вес и габариты, обеспечивает полную электрическую развязку между цепями «светоизлучающий диод – ПОИ».

В зависимости от функциональных возможностей ПОИ подразделяют на амплитудные (интегральные), реагирующие только на величину среднего значения освещенности их фоточувствительной поверхности, и координатно-чувствительные (информационные), реагирующие на пространственное распределение оптического сигнала (рис. 1.). Координатно-чувствительные ПОИ в свою очередь подразделяются на селективно-преобразовательные, позиционно-чувствительные и двумерные координатно-чувствительные.

Рис. 1. Классификация функциональных возможностей ПОИ

Селективно-преобразовательные ПОИ служат для анализа изображения и сканирование, обеспечивающее преобразование пространственно распределенного оптического сигнала во временное распределение электрического видеосигнала. Сканирование может быть основано на самых различных физических явлениях с использованием, как правило, линейно-построчной развертки изображения [4].

На рисунке 2 приведено изображение anomalно фотонапряженной плёнки. Падающий поток света Φ_0 генерирует АФН. При перемещении позиции монохроматического излучения от ступеньки с толщиной пленки 1 мкм до ступеньки с толщиной пленки 2,0 мкм, пропорционально уменьшается генерируемое фотонапряжение $V_{\text{АФН}}$.

Рис. 2. Координатно-чувствительная АФН- пленка:

1 – ступенчатообразный фоточувствительный слой из кристаллического теллурида кадмия; 2 – стеклянная подложка, 3 – металлические контакты, Φ_0 – поток падающего направленного монохроматического излучения

Проанализировав графики зависимости $V_{\text{АФН}}$ от толщины, можно считать, что АФН-эффект в пленках типа теллурида кадмия связан с суммированием напряжений p - n -переходов, образующихся на границе гексагональной и кубических фаз. Многочисленные опыты [5] показывают, что для пленок теллурида кадмия эффективная толщина чувствительного слоя составляет 1 мкм. Исследованы зависимости $V_{\text{АФН}}$ от толщины пленки (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость $V_{\text{АФН}}$ от толщины пленки

В исследованных нами термически обработанных пленках фотонапряжение сначала возрастало (до 1 мкм толщины), а потом с увеличением толщины уменьшалось. Монохроматическое освещение при всех измерениях поддерживалось постоянным $I = 10^4$ лк.

С использованием АФН-пленки, полученной с помощью метода, который обеспечивает возможность создания двумерного координатно-чувствительного фотогенератора, был изготовлен автономный ПОИ, который может определить координаты источника света.

Исследование рабочих характеристик излучателей на основе различных полупроводниковых соединений, таких как GaAs, CdTe, GaSb, InSb, PbS, PbTe, PbSe, GaAs:Zn, GaAs:Fe, GaP:N, GaAs:Te, InAs, ZnS, имеет как научный, так и практический интерес. Это связано с необходимостью изучения физико-технологических основ пленок на основе АФН -соединений, а также особенностей физических процессов, происходящих в них.

Литература

1. Рахимов Н.Р. Серьёзов А.Н. АФН-пленки и их применение. Монография. – Новосибирск: СибНИИ, 2005. – 64 с.
2. Yousefi, Mansoor I., and Frank R. Kschischang. "Information transmission using the nonlinear Fourier transform, Part I: Mathematical tools." *IEEE Transactions on Information Theory* 60.7 (2014): 4312-4328.
3. Wolf, Emil. "Unified theory of coherence and polarization of random electromagnetic beams." *Physics letters A* 312.5-6 (2003): 263-267.
4. Тураев Б.Э., Рахимов Н.Р. Технологические особенности изготовления АФН-пленок и разработка оптико-управляемых микросхем на их основе // Межвузовский международный конгресс высшая школа: научные исследования Том 1. Москва-.2021. с. 151-160
5. Рахимов Н.Р., Хатамов С.О., Газиев Б. Технология изготовления АФН-пленок теллурида кадмия с серебром кн. «Взаимодействия ионов с поверхностью ВИП – 2003». – Москва, 2003. Том 2. – С. 196–199.